

E-learning en los niveles de educación básico, secundario, técnico y universitario *E-learning in basic, secondary, technical, and higher education levels*

Lily Marisol Pizarro Arancibia

<https://orcid.org/0000-0002-2451-8221>

lilypizarro2023@gmail.com

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

Milagros Rocío Menacho Angeles

<https://orcid.org/0000-0002-9831-2701>

mmenacho@ucal.edu.pe

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina
Lima, Perú

Roxana Justina Terbullino Fernández

<https://orcid.org/0000-0002-0958-6621>

rterbullinof@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

Luz Maritza Ventura Almanza

<https://orcid.org/0009-0004-1383-0457>

luzventura288@gmail.com

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Lima, Perú

Lilia Ysela Cueva Travezaño

<https://orcid.org/0009-0000-5191-3334>

liliayselacuevatravezano@gmail.com

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Lima, Perú

RESUMEN

El objetivo de este estudio es establecer el grado de importancia del E-learning como estrategia para los estudiantes de los niveles educativos básico, secundario, técnico y universitario. El enfoque es cuantitativo, de diseño comparativo-descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 186 estudiantes entre educación básica-secundaria, técnica y universitaria, el criterio de selección fue por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se tuvo como resultados en el grado de importancia del E-learning: alto, con un 58,06% en los estudiantes de secundaria, un 53,23% en educación técnica y un 67,74% en estudiantes de educación universitaria, evidenciándose una diferencia significativa sig. $0,014 < 0,05$ entre los tres niveles. Cabe precisar que en la dimensión soporte socioemocional en el grado alto tuvo un porcentaje bajo, con un 8,06% en los estudiantes de secundaria, un 9,68% en educación técnica y un 11,29% en estudiantes de educación universitaria. Se concluye que el grado de importancia de la educación a través del e-learning es alto. En la dimensión del soporte socioemocional en la educación e-learning, se observa un bajo porcentaje en el nivel superior. Por lo tanto, resulta crucial implementar medidas como la adaptación, autorregulación, reflexión, metacognición y apoyo psicológico en las instituciones educativas.

Palabras clave: aprendizaje en línea, comunicación, evaluación.

Recibido: 28-05-24 - Aceptado: 31-07-24

ABSTRACT

The objective of this study is to establish the degree of importance of E-learning as a strategy for students at the basic, secondary, technical and university levels. The approach is quantitative, with a comparative-descriptive design. The sample was composed of 186 students between basic-secondary, technical and university education, the selection criterion was by non-probabilistic sampling for convenience. The results were in the degree of importance of E-learning: high, with 58.06% in secondary school students, 53.23% in technical education and 67.74% in university education students, evidencing a significant difference of $0.014 < 0.05$ between the three levels. It should be noted that in the dimension of socio-emotional support in the high grade, it had a low percentage, with 8.06% in secondary school students, 9.68% in technical education and 11.29% in university education students. It is concluded that the degree of importance of education through e-learning is high. In the dimension of socio-emotional support in e-learning education, a low percentage is observed at the higher level. Therefore, it is crucial to implement measures such as adaptation, self-regulation, reflection, metacognition and psychological support in educational institutions.

Keywords: online learning, communication, assessment.

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo se desarrolla fundamentalmente sobre la educación básica regular, donde se atiende estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria, bajo un enfoque por competencias, buscando desarrollar aprendizajes de calidad, capacidades y habilidades. Dentro del perfil de egreso se ubica competencias como la autonomía, gestión de los aprendizajes, comunicación, uso de las TIC, entre otras. Entre los años 2020-2021, los estudiantes de educación básica cursaron estudios en modalidad virtual utilizando aplicaciones tecnológicas desde entornos virtuales como metodología de aprendizaje (George-Reyes et al., 2023).

La educación superior comprende la educación técnica y universitaria, está última regulada por el Ministerio de Educación (Minedu) y la Ley General Universitaria N° 30220 (2014), donde precisa que la universidad, como institución académica orienta la investigación científica y tecnológica para el desarrollo en base a necesidades del contexto actual. Por otro lado, según Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes (2017) indica como finalidad aportar en el desarrollo de la sostenibilidad productiva, competitividad e innovación a partir de la investigación aplicada, busca que los estudiantes tengan un trabajo decente, digno donde sus necesidades sean satisfechas. Los años 2020 y 2021, implementaron la modalidad virtual para el desarrollo de los aprendizajes (Edo Agustin, 2023).

En el ámbito educativo el 50% de universitarios de segmento A/B prefieren seguir estudiando en la modalidad virtual, porque facilita los tiempos para realizar otras actividades, en otro estudio informaron que los estudiantes de zona urbana lograron aprendizajes en un 43,4%, no obstante, la zona rural alcanzó solo el 15,5%, siendo la brecha de 27,9 puntos porcentuales. Sin embargo, hay necesidades insatisfechas por los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, como, por ejemplo, comunicación limitada y estrategias aplicadas por los docentes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2020). Según el reporte del Ministerio de Salud, MINSA (2021) sobre la salud mental de estudiantes de educación básica en el contexto de emergencia sanitaria, mencionan que 3 de cada 10 estudiantes de 6 - 17 años se encontraron en riesgo de presentar un problema de salud mental (33,2%).

El contexto educativo pone a las instituciones educativas de nivel básico, técnico y universitaria retos y desafíos en relación con el e-learning como estrategia de aprendizaje, que se tornan en variables importantes en el desarrollo de competencias y aprendizajes de calidad, indicados por el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 04) educación de calidad (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, 2018).

E-learning busca desarrollar aprendizajes desde el enfoque por competencias, así mismo afianza la enseñanza del docente a través de entornos virtuales y usando la tecnología e internet, sin embargo, en las zonas geográficas inaccesibles se presentaron muchas dificultades a su acceso, que hizo que haya brechas en el aprendizaje y comunicación digital. (García-Díaz, 2022; Steven-García, 2022; Hinojosa-Mamani, 2023). Como referentes teóricos se considera la teoría conectivista concibiendo el aprendizaje en redes, ya que permite realizar conexiones mediante los procesos cognitivos integrando información mediante mallas que se encuentran interconectadas (Siemens, 2010; Downes 2007, citado en López de la Cruz y Escobedo Bailon, 2021).

La creación de cursos en línea por Dave Cormier y Bryan Alexander en 2008, permite generar aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar teniendo como característica la coherencia y propósitos claros con el uso de herramientas digitales. (Zevallos Vera et al., 2023) Por lo cual, el aprendizaje ubicuo con el soporte de las herramientas tecnológicas permite el aprendizaje significativo en la cual se amplía la cobertura en los estudiantes con ventajas en relación al tiempo y al espacio. (Peña-Azpiri y Escudero-Nahón, 2020).

La información que brindamos a los estudiantes se debe canalizar adecuadamente de manera fluida y clara para promover la comprensión, esto permite tener una mejor orientación en la construcción de los aprendizajes (Peralta Hernández y Tirado Segura, 2023; Rodríguez-Esteban y Carretero-Serrano, 2023). El uso de los entornos virtuales, whatsapp, correo electrónico y otros requieren de habilidades y técnicas que les permita evaluar el estado de información a la cual tiene acceso los estudiantes (Herrero-Diz, et al., 2022).

La comunicación digital como proceso de intercambio de información en el aprendizaje necesita que el gestor de educación virtual conozca sobre el uso y manejo de entornos virtuales a fin de garantizar la eficiencia y eficacia de la comunicación (Gutierrez et al., 2023; Gutiérrez-Portlán et al., 2018). Se debe considerar como base fundamental los contextos donde se desarrollan los aprendizajes, las características y necesidades de los estudiantes implementado espacios y herramientas tecnológicas con situaciones de aprendizaje (Martín-Pena et al., 2023; Coll Salvador et al., 2023; Mayordomo Saiz et al., 2023)

Las actividades y prácticas de aprendizaje se conectan con situaciones del mundo real y el éxito académico de estudiantes enfocando su atención en la pedagogía a través de actividades integradoras multidisciplinares que buscan sistematizar el conocimiento, establecer vínculos entre la teoría y la práctica, y lograr el éxito a través de la asimilación de los aprendizajes (Roma, 2021; Belykh y Jiménez-Vásquez, 2023)

La evaluación del aprendizaje e-learning se fundamenta en el enfoque formativo, esto implica que la comunicación en evaluación debe ser clara el qué, cómo y cuándo se evaluará, en un proceso continuo, para que de este modo los estudiantes estarán informados y orientarán adecuadamente sus aprendizajes (Sanz-Benito et al., 2023; Zúñiga Arrieta y Segura Castillo, 2023; Rodríguez-Fenco y Soplapuco-Montalvo, 2023) En la evaluación de los aprendizajes modalidad virtual, es necesario monitorear los aprendizajes de los estudiantes considerando la reflexión como proceso de autorregulación de los aprendizajes, permite al estudiante gestionar sus propios aprendizajes a partir de su autonomía y trabajo colaborativo. (Red Wolf y Wolf, A., 2023; Coll Salvador et al., 2023; Cavalcante-Pimentel et al., 2022).

En la educación e-learning es importante tomar en cuenta el estado socioemocional, como dimensión fundamental para el logro de los aprendizajes, por tanto, las emociones académicas favorables forman el cimiento de la construcción de los aprendizajes en los niveles educativos, como parte de la formación en estudiantes universitarios (Montalvo Garcia et al., 2022; Sáiz-Manzanares et al., 2022; García-Gil et al., 2022; Espinosa-Valenzuela et al., 2022; Reynoso Angulo, 2023). Cabe mencionar que el proceso de adaptación debe ser pensada no solo para el presente, sino también para el futuro, entonces la empatía, considerando las perspectiva, proactividad e innovación deben ser capacidades que se debe desarrollar en estudiantes y docentes que imparten aprendizajes en modalidad virtual (Hewitt-Ramírez et al., 2023; Aguilar-Correa et al., 2023; García-Díaz, 2022; Rivera et al., 2023).

Reflexionando críticamente hay que buscar canales adecuados de comunicación y herramientas digitales como estrategias de aprendizaje a fin de lograr el propósito de la educación: “Desarrollo de competencias” (Poch-Butler et al., 2023). Respecto a lo señalado, pone como reto y desafío a los docentes comprender la dinámica del aprendizaje en educación e-learning, incorporando en su práctica pedagógica (Cazan y Maicán, 2023; Gutierrez et al., 2023; Salas-Rueda, 2023; Roma, 2021)

Por lo antes expuesto, el objetivo del estudio es establecer el grado de importancia del e-learning como estrategia de aprendizaje en estudiantes de educación básica-secundaria, técnica y universitaria. Este estudio proporciona información valiosa sobre cómo están adaptándose a esta transición y qué aspectos de la educación en línea valoran más. En tal sentido el propósito de la investigación es contribuir al análisis de la educación e-learning a partir de la reflexión crítica, comparativa y propositiva sobre los resultados.

METODOLOGÍA

El estudio es de enfoque cuantitativo que implicó la medición de las dimensiones con el fin de obtener datos numéricos que pudieran ser comparados y contrastados. La población fue de 80 estudiantes que cursan el último ciclo en educación tecnológica, 90 en educación universitaria en el último ciclo, y 72 en educación básica, último grado. La muestra fue de 186 estudiantes seleccionando por cada nivel 62 estudiantes. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Con respecto a los criterios de inclusión se consideró a los estudiantes que aceptaron ser parte de la muestra mediante el consentimiento informado, así mismo ser estudiantes asistentes al centro de estudios y estar en los ciclos o grado requerido.

La técnica de recolección de datos que se empleó en el presente estudio fue la encuesta, como instrumento un cuestionario digital diseñado para recopilar respuestas relacionadas con objetivos bajo estudio, y que los estudiantes completaron de forma voluntaria. El cuestionario en línea contempló cinco dimensiones: informativa, comunicativa, práctica y actividades de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, y estado socioemocional, con un total de veinticinco reactivos, cabe precisar que cada dimensión tuvo cinco indicadores.

Para el análisis de datos se empleó la estadística descriptiva para sistematizar en cuadros de frecuencia y gráfico de barras. Así mismo, para el análisis inferencial se empleó la Prueba no paramétrica de contraste de Kruskal Wallis, que es un método estadístico no paramétrico empleado para identificar si hay diferencias significativas entre tres o más conjuntos independientes en una variable, esta prueba se utiliza para contrastar grupos.

RESULTADOS

En relación al objetivo general: Establecer el grado de importancia del E-learning en los niveles de educación básico, secundario, técnico y universitario.

Figura 1

Grado de importancia del E-learning en los niveles de educación básico, secundario, técnico y universitario.

Nota: Cuestionario en línea aplicado a estudiantes de nivel de educación secundaria, técnico y universitario

En la Figura 1 se presenta la evaluación de estudiantes de tres niveles educativos distintos, cada grupo compuesto por una muestra de 62 estudiantes. La evaluación se centró en la percepción de la importancia del E-learning en cada nivel educativo.

Los resultados muestran que el 58,06% de los estudiantes de educación secundaria básica consideran que la aplicación de la educación e-learning tiene un nivel alto de importancia. En cuanto a los estudiantes de educación técnica, el 53,23% de ellos también atribuyó un alto nivel de importancia a esta estrategia de aprendizaje. Por otro lado, para los estudiantes de nivel universitario, la frecuencia de alto nivel de importancia fue aún mayor, alcanzando el 67,74%.

Estos hallazgos revelan diferencias en la percepción de la importancia de la educación e-learning entre los distintos niveles educativos. Mientras que los estudiantes universitarios muestran una mayor valoración de esta estrategia, los estudiantes de educación secundaria básica y técnica también reconocen su relevancia, aunque en menor medida en comparación con los universitarios.

Tabla 1

Prueba no paramétrica de contraste de Kruskal Wallis en e-learning como estrategia de aprendizaje.

Estadísticos de prueba ^{a,b}	
	Educación e-learning
Chi-cuadrado	8,566
G1	2
Sig. Asintótica	,014
a. Prueba de Kruskal Wallis	
b. Variable de agrupación: Nivel de educación	

Nota: Resultado procesado de la aplicación del Cuestionario en línea a estudiantes de nivel de educación secundaria, técnico y universitario

H_0 = El grado de importancia del e-learning como estrategia de aprendizajes de estudiantes es el mismo en cada nivel de estudios (secundaria, técnico y universitario).

H_1 = El grado de importancia del e-learning como estrategia de aprendizajes de estudiantes es diferente en cada nivel de estudios (secundaria técnico y universitario).

Decisión estadística: La interpretación de los resultados de la tabla 1, tras aplicar el análisis inferencial comparativo utilizando la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, revela que hay una diferencia significativa en el grado de importancia atribuido al e-learning como estrategia de aprendizaje entre los tres grupos de estudio (significancia de 0,014, que es menor que el nivel de significancia establecido de 0,05).

Este hallazgo indica que se acepta la hipótesis del investigador, que planteaba que existían diferencias en la percepción de la importancia de la educación e-learning entre los distintos niveles educativos. La conclusión derivada de este análisis es que, en cada nivel de estudio, el grado de importancia del e-learning como estrategia de aprendizaje es único en términos de su relevancia y la influencia que se le atribuye.

Específicamente, se destaca que los estudiantes del nivel universitario consideran que la educación e-learning es crucial para el desarrollo de los aprendizajes, lo que sugiere que la perciben como una herramienta fundamental en su proceso educativo. Por otro lado, los estudiantes de secundaria básica muestran una percepción menor de la importancia de la educación e-learning, lo que indica que quizás no la valoran tanto como los estudiantes de educación técnica o universitaria.

Estos resultados subrayan la importancia de adaptar las estrategias educativas, incluida la educación e-learning, a las necesidades y percepciones específicas de los estudiantes en función de su nivel educativo, con el objetivo de maximizar su efectividad y su impacto en el proceso de aprendizaje.

En relación a los objetivos específicos Determinar el grado de importancia de cada dimensión en e-learning como estrategia de aprendizaje de estudiantes de nivel secundaria, técnico y universitario.

Figura 2
Dimensiones de educación e-learning.

Nota: Cuestionario en línea aplicado a estudiantes de nivel de educación secundaria, técnico y universitario

En la Figura 2 se presenta la evaluación realizada por 186 estudiantes de diferentes niveles educativos (educación básica, técnica y universitaria) sobre las cinco dimensiones del e-learning como estrategia de aprendizaje. Los resultados muestran el grado de importancia asignado por los estudiantes a cada una de estas dimensiones.

En detalle, se destaca que, en la dimensión informativa, el 65% de los estudiantes consideró que esta era de alta importancia. En cuanto a la dimensión comunicativa, el 53% de los participantes la valoró como significativa. En la dimensión relacionada con las prácticas y actividades de aprendizaje, el 44% de los estudiantes la percibió como relevante. Por otro lado, en la evaluación de los aprendizajes, el 39% de los encuestados la consideró importante. Finalmente, en la dimensión de soporte socioemocional, solo el 10% de los estudiantes la señaló como de alta importancia.

Estos resultados reflejan las percepciones de los estudiantes sobre diferentes aspectos del e-learning como herramienta de aprendizaje. La dimensión informativa, seguida de cerca por la comunicativa, es claramente identificada como crucial por la mayoría de los encuestados, mientras que el soporte socioemocional parece ser la dimensión menos valorada. Esto sugiere la relevancia de enfocarse en fortalecer estas áreas prioritarias para mejorar la experiencia educativa en entornos de e-learning y garantizar un aprendizaje efectivo y significativo para los estudiantes.

DISCUSIÓN

En relación al *Objetivo General* evaluar el grado de importancia en e-learning como estrategia de aprendizaje, de los estudiantes de educación básica y superior técnica y universitaria, se tuvo como resultados en el nivel alto un 58,06% en los estudiantes de secundaria, un 53,23% en educación técnica y un 67,74% en estudiantes de educación universitaria. Contrastando con lo mencionado por los autores Rivera et al., 2023; Salas-Rueda, 2023; Morón et al., 2023; George-Reyes et al., 2023, la educación e-learning contribuye al fortalecimiento de la enseñanza

y aprendizaje de los estudiantes, con plataformas virtuales como mediadores del proceso de aprendizaje utilizando diversas herramientas y entornos virtuales situando los estudiantes como protagonista de la construcción del aprendizaje ubicuo en redes.

Respecto a los *objetivos específicos* determinar el grado de importancia de cada dimensión en e-learning como estrategia de aprendizaje de estudiantes de nivel secundaria, técnico y universitario. Se puede evidenciar que el grado de importancia alto obtuvo 65% en la dimensión informativa, 53% en la dimensión comunicativa, 44% en la dimensión práctica y actividades de aprendizaje, 39% en la dimensión evaluación de los aprendizajes y 10% en la dimensión de soporte socioemocional.

En contraste con los resultados de la investigación de (Peralta Hernández y Tirado Segura, 2023; Coll Salvador et al., 2023) la dimensión informativa en educación e-learning, implica que los docentes deben prever estrategias, canales de información, con propósito claro y preciso para que sean comprendido y desarrollados por los estudiantes, evitando de esta manera incertidumbre, situaciones de confusión y angustia durante el trabajo colaborativo para el desarrollo de las actividades significativas.

En la dimensión comunicativa se considera los aportes de Gutierrez et al., 2023; donde indica establecer canales de comunicación con la finalidad de desarrollar competencias, capacidades, actitudes en estudiantes, así mismo Martín-Pena et al., 2023; Coll Salvador et.al., 2023, señalan que es fundamental un clima de respeto y ética, calidez, cordialidad y escucha activa; en educación e-learning, la comunicación digital en el aprendizaje tendrá una brecha y dificultades, y que si el docente no organiza o planifica la comunicación del aprendizaje en educación e-learning, esto puede repercutir en el desarrollo de las competencias (Rodríguez-Esteban y Carretero-Serrano, 2023)

En la dimensión práctica y actividades de aprendizaje los resultados se soportan en los aportes de Roma, 2021; Belykh y Jiménez-Vásquez, 2023, donde enfatizan que las tareas, actividades y materiales son importantes por tanto deben ser de calidad en su diseño y elaboración.

En la dimensión evaluación de los aprendizajes se ha tomado en cuenta lo señalado por los autores Rodríguez-Fenco y Soplapuco-Montalvo, 2023; Red Wolf y Wolf, 2023; Sanz-Benito et al., 2023, acerca de la evaluación en la educación e-learning centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias, donde el propósito claro sea el acompañamiento y retroalimentación promoviendo la reflexión y procesos metacognitivos para autorregular sus aprendizajes (Red Wolf y Wolf, 2023; Coll Salvador et.al, 2023) Por otro lado, la aplicación de instrumentos de evaluación en línea permitirá un aprendizaje autorregulado y pondría en juego el desarrollo de sus habilidades de comprensión con diversas estrategias y situaciones de evaluación, donde a su vez se incorpore la gamificación (Cavalcante-Pimentel et al., 2022; Morón et al., 2023; García-Díaz, 2022).

En la dimensión estado socioemocional se contrasta con los aportes de Aguilar-Correa et al., 2023; Montalvo Garcia et al. 2022; García-Díaz, 2022 quienes señalan que el docente debe comprender las diversas emociones, actitudes, conductas y necesidades de afecto y de atención que tengan los estudiantes (Sáiz-Manzanares et al., 2022; Montalvo Garcia et al., 2022; García-Díaz, 2022). La creación de una red de información y apoyo sobre el uso responsable de Internet brinda una atención personalizada a estudiantes con situaciones y necesidades de afecto y atención emocional y afectiva (García- Gil et al., 2022; Minsa, 2021; Aguilar-Correa et al., 2023; y García-Díaz, 2022)

CONCLUSIONES

El grado de importancia del e-learning como estrategia de aprendizaje indica alto, donde hay una diferencia significativa en los niveles educativos: secundaria, técnico y universitario. Se consideró cinco dimensiones: la información, comunicación, prácticas y actividades de aprendizaje, evaluación y soporte socioemocional, para el análisis de educación e-learning.

En la dimensión informativa como estrategia de aprendizaje, es de grado alto para los tres niveles de estudio relacionándose con el propósito de aprendizaje que implica la preparación para la adquisición y construcción de conocimientos, compartir fuentes de información con el uso de dispositivo móvil u otro.

La dimensión comunicativa engloba la claridad, pertinencia y fluidez que están presentes en un proceso de comunicación, además de ser horizontal y respetuosa entre el docente y estudiante, el diálogo debe basarse en la

escucha activa, con respuestas inmediatas antes y durante la interacción con los estudiantes, la cual debe profundizarse en las escuelas de educación básica.

En la dimensión práctica y actividades de aprendizaje se precisa que sean ejecutables con materiales atractivos y motivadores, así mismo que conecte con la participación de proyectos, investigación o emprendimiento, debiendo atender en los niveles de educación básica y técnico.

La dimensión evaluación de los aprendizajes se relaciona con el proceso de monitoreo, acompañamiento, absolución de dudas y preguntas de manera oportuna, así mismo con la libertad de formular preguntas y el trabajo en equipo, enfatizando en los tres niveles de educación.

La dimensión soporte socioemocional, cabe destacar en comparación con las otras dimensiones es la que menos grado de importancia indica en el nivel alto, por lo cual es de suma importancia implementar el soporte socioemocional mediante la adaptación, autorregulación, reflexión, metacognición y apoyo psicológico en las escuelas y entidades educativas en general.

REFERENCIAS

- Aguilar-Correa, C., Farias Farias, B. B., Fuentes Savoy, M. P., Miranda Núñez, P. I., y Pérez-Pérez, M. I. (2023). Bienestar socioemocional en contexto de pandemia y virtualidad: una aproximación a padres, madres, profesorado y estudiantado de educación primaria en Chile. *Revista Educación*, 47(1), 1-19. <http://doi.org/10.15517/revedu.v47i1.52029>
- Belykh, A., y Jiménez-Vásquez, M. S. (2023). Autorrealización estudiantil en pandemia: Estudio de trayectorias escolares exitosas. *Psicoperspectivas*, 22(1), 1-16. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol22-issue1-fulltext-2781>
- Cavalcante-Pimentel, F., Morais-Marques, M., y Barbosa-de-Sales-Junior, V. (2022). Estrategias de aprendizaje a través de juegos digitales en un contexto universitario. *Comunicar*, 73, 83-93. <https://doi.org/10.3916/C73-2022-07>
- Cazan, A. M., y Maicán, C. I. (2023). Factores que determinan el uso del e-learning y la satisfacción docente. Factores determinantes en el uso del e-learning y satisfacción del profesorado. *Comunicar*, 74(1), 89-100. <https://doi.org/10.3916/C74-2023-07>
- Edo Agustín, E. (2023). Gamificación: metodología para el desarrollo de competencias específicas y transversales en Magisterio. *Educación*, 59(2), 333-349. <https://zaguan.unizar.es/record/127102>
- Espinosa-Valenzuela, D., Rodríguez-Garcés, C., y Padilla-Fuentes, G. (2022). Malestar subjetivo e incertidumbre educativa durante la pandemia por Covid-19. *Alteridad*, 18(1), 99-112. <https://doi.org/10.17163/alt.v18n1.2023.08>
- García-Díaz, A. (2022). Flexischooling, una opción educativa inclusiva: Semipresencialidad y e-Learning en los conservatorios. *TECHNO Review*, 11 (22). <https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A10%3A5554234/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A161371230&crl=c>
- García-Gil, M. A., Fajardo-Bullón, F., y Felipe-Castaño, E. (2022). Análisis del rendimiento académico y la salud mental de los alumnos de educación secundaria según el acceso a los recursos tecnológicos. *Educación XXI*, 25(2), 243-270. <https://doi.org/10.5944/educxx1.31833>
- George-Reyes, C. E., Ruiz-Ramírez, J. A., Contreras, Y. B., y Lopez-Caudana, E. O. (2023). Aprendizaje de los componentes del pensamiento computacional mediado por una aplicación virtual de la Educación 4.0 en el entorno del pensamiento complejo. *Educación*, 59(2), 281-300. <https://ddd.uab.cat/record/279434>
- Gutiérrez, M., Crisólogo, J., Prado-Limaco, G., Molina, P., Medina, A., Robles, V., y Villena, C. (2023). Recursos didácticos virtuales: Aportes y efectividad de manuales y videos producidos por el Cecom-Lab de UCAL. *Revista Ciencias y Artes*, 1(1), 181-228. <https://doi.org/10.37211/2789.1216.v1.n1.11>
- Gutiérrez-Portlán, I., Román-García, M., y Sánchez-Vera, M. (2018). Estrategias para la comunicación y el trabajo colaborativo en línea por parte de estudiantes universitarios. *Comunicar*, 54, 91-100. <https://doi.org/10.3916/C54-2018-09>

- Peralta Hernández, J., y Tirado Segura, F. (2023). Diseño de un entorno virtual de aprendizaje para promover la creatividad colaborativa en universitarios. *Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 26(2), 175-197. <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36209>
- Herrero-Diz, P., Perez-Escolar, M., y Varona Aramburu, D. (2022). Competencias de verificación de contenidos: una propuesta para los estudios de Comunicación. *Revista De Comunicación*, 21(1), 231-249. <https://doi.org/10.26441/RC21.1-2022-A12>
- Hewitt-Ramírez, N., Rueda Prada, C. M., Vega Ruiz, Á. M., Alarcón Jordán, M. A., Velandia Archila, S. P., & Villamil Huertas, R. D. P. (2023). Regulación emocional y habilidades de afrontamiento en profesores colombianos de Educación Básica Primaria. *Revista Guillermo de Ockham*, 21(1), 45-63. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-192X2023000100045&script=sci_arttext
- Hinojosa-Mamani, J. (2022). E-learning y aprendizaje por competencias en la educación superior universitaria. *Puriq* 5(e496). <https://doi.org/10.37073/puriq.5.496>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). *Informe técnico estado de la niñez y adolescencia*. https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_ninez-y-adolescencia-abr-may-jun2020.pdf
- Ley Universitaria N° 30220 (2014, 03 de julio). Congreso de la Republica http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria_04_02_2022.pdf
- López de la Cruz, E. C. I., y Escobedo Bailon, F. E. (2021). El conectivismo, el nuevo paradigma del aprendizaje. *Desafíos*, 12(1); 73-9 <https://doi.org/10.37711/desafios.2021.12.1.259>
- Martín-Pena, D., López, D. C., y Freire, M. (2023). Innovación, plataformización y formación: un reto para la radio universitaria en España. *Revista de Comunicación*, 22(1), 255-272. <https://doi.org/10.26441/RC22.1-2023-3088>
- Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes(2017, 25 de agosto) Ministerio de Educación del Perú (*Minedu*). <http://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/reglamento-de-la-ley-n-30512-ley-de-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior-y-de-la-carrera-publica-de-sus-docentes/>
- Ministerio de Salud del Perú. (2021). *La salud mental de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la COVID-19*. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/2016408-la-salud-mental-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-el-contexto-de-la-covid-19>
- Montalvo Garcia, A., Marti Ripoll, M., y Gallifa, J. (2022). Desarrollo de competencias emocionales en educación superior. Los efectos de un programa de autoliderazgo desde un diseño Dexplis. *Educación*, 58(1), 35 -51. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1344>
- Morón, J. L., Romani Pillpé, G., y Macedo Inca, K. S. (2023). Gamificación como metodología de evaluación formativa en estudiantes de un Instituto Tecnológico. *Horizonte de la Ciencia*, 13(24), 60-68. <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2023.24.1677>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
- Peña-Azpiri, M. A., y Escudero-Nahón, A. (2020). Aproximaciones al aprendizaje ubicuo en ambientes educativos formales. Una Revisión Sistemática de la Literatura, 2014-2019. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 12(23) 187- 212 . <https://doi.org/10.22430/21457778.1716>
- Poch-Butler, S. L., Moreno, A., y Gelado-Marcos, R. (2023). Estrategias comunicativas de la OMS en redes sociales durante la fase inicial de la campaña de vacunación contra la COVID de 2021. *Revista De Comunicación*, 22(1), 377–395. <https://doi.org/10.26441/RC22.1-2022-3102>
- Reynoso Angulo, V. M. (2023). La construcción de la agenda pública: la educación socioemocional en organismos internacionales. *Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (94), 173-192. <http://dx.doi.org/10.28928/ri/942023/aot3/reynosoangulov>

- Rivera, H. S., Otiniano, N. M., y Goicochea, E. (2023). Estrategias didácticas de la educación virtual universitaria: Revisión sistemática. *Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, 83, 120-134. <https://doi.org/10.21556/edutec.2023.83.2683>
- Rodríguez-Esteban, A., y Carretero-Serrano, I. (2023). Expectativas y motivaciones en la elección de estudios universitarios desde una perspectiva de género. *Revista de Investigación en Educación*, 21(2), 139-155. <https://doi.org/10.35869/reined.v21i2.4596>
- Rodríguez-Fenco, A. M., y Soplapuco-Montalvo, J. P. (2023). La evaluación formativa de los aprendizajes en educación física. *Revista Científica de la UCSA*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2023.010.01.038>
- Roma, M. C. (2021). La accesibilidad en los entornos educativos virtuales: Una revisión sistemática. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, 6, 1-29. <https://doi.org/10.32351/rca.v6.219>
- Mayordomo Saiz, R. M., Espasa Roca, A., Guasch Pascual, T., y Martínez Melo, M. (2023). Orientación motivacional, autoeficacia y expectativas: la implicación cognitiva con el feedback en entornos virtuales. *Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 26(2), 135-154. <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36242>
- Sáiz-Manzanares, M.C, Casanova, J., Lencastre, J. A., Almeida, L., y Martín-Antón, L. (2022). Satisfacción de los estudiantes con la docencia online en tiempos de COVID-19. *Comunicar*, 70, 35-45. <https://doi.org/10.3916/C70-2022-03>
- Salas-Rueda, R. A. (2023). Uso del deep learning para analizar Facebook y Google Classroom en el campo educativo. *Pixel Bit Revista de Medios y Educación*, (67), 87-122. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.96994>
- Coll Salvador, C., Diaz Barriga Arceo, F., Engel Rocamora, A., y Salinas Ibáñez, J. (2023). Evidencias de aprendizaje en prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales. *Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 26(2), 9-25. <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.37293>
- Sanz-Benito, I., Lázaro-Cantabrana, J. L., Grimalt-Álvaro, C., y Usart-Rodríguez, M. (2023). Formar y evaluar competencias en educación superior: una experiencia sobre inclusión digital. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia; Madrid*, 26(2), 199-217. <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.35791>
- Steven-García, L. (2022). El E-Learning e Impacto en la Enseñanza y Evaluación de Anatomía Humana Durante la COVID 19: Una Revisión de la Calidad de la Literatura. *International Journal of Morphology*, 40(4), 902-908. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022022000400902>
- Red Wolf, R. y Wolf, A. B. (2023). Using AI to Evaluate a Competency-Based Online Writing Course in Nursing. *Online Learning Journal*, 27(3), 1-29. <https://doi.org/10.24059/olj.v27i3.3974>
- Zevallos Vera, E. J., Vilchez Inga, C., Palacios Huaraca, C. R., Garay Santisteban, J. S., Asnate Salazar, E. J., y Pajuelo Villarreal, R. D. P. M. (2023) *Cursos masivos abiertos MOOC y su influencia en los tipos de aprendizaje*. Editorial Mar Caribe http://editorialmarcaribe.es/?page_id=1201
- Zúñiga Arrieta, S., y Segura Castillo, M. A. (2023). Acercamiento al proceso de evaluación para los aprendizajes formativa con sentido ético. *Innovaciones Educativas*, 25(38), 129-139. <https://doi.org/10.22458/ie.v25i38.4365>